

Maurizio Perugi

LA DESINENZA –OM, -ON DI I^a PERS. PLUR.
IN DUE VERSIONI OITANICHE DELL'EPÎTRE DE SAINT ÉTIENNE

Questa ricerca puntuale si colloca in margine a un'analisi linguistica della *Passion de sainte Catherine*, pubblicata sullo stesso sito. Nella fattispecie il problema riguarda la 1^a plur. del pres. ind.: accanto alle alternative –em e –am,¹ la desinenza –om è garantita in rima con *hom* per 602 *amom*; 704 e 891 *savom*; 1021 *avom* (invece di 977 *avem*, 981 *oem*). Con *hom* rima anche la variante –um, cfr. 64 *savum*, 691 *otreium*, 760 *creum*.²

Hentschke 7-8 registra per il ms. O di GirRouss 1384 *devom*; 2220, 8170 *avom* (cfr. 1569, 1580 *avon*). Si aggiungano 1099 *metun*; 4806 *fuiissun*; 2692 *savon*; 4515, 5426 *feron* (cfr. 1770 *savons*, 9996 *ferons*). Tutte queste forme sono interne al verso. Le desinenze –om (-on) e –um, con assenza di –s, sono tradizionalmente considerate proprie dell'ovest;³ in realtà esistono in Robert de Boron e altrove in frpr.⁴ Il testo edito da Maffei 2010 contiene sette esempi di –on alla 1^a pers. plur., tutti in rima con sost. in –ONE.⁵ Secondo l'editrice, «il ne s'agit pas de désinences francoprovençales (...). Néanmoins, l'absence de –s à la 1^{re} pers. du pl. est une caractéristique de la conjugaison francoprovençale, puisque seul le temps du parfait conserve ce morphème désinentiel (Philipon p. 262-265)». L'assenza di –s sarebbe dunque dovuta a «l'influence de ce trait morphologique appartenant au parler natal [frpr.] de l'auteur».⁶

¹ Naudeau 1982:86 conta rispettivamente 43 e 8 esempi.

² Cfr. 1004 *dopterum* all'interno del verso.

³ Zufferey 2005:62-63 segnala nella *Châtelaine de Vergy* una forma *avon* in rima con *guerredon* (vv. 137-8): «L'absence de –s dans –on/-om/-um est une caractéristique des dialectes de l'Ouest (Pope § 894 et W § xv), attestée notamment dans le *Tristan* de Béroul (*consentiron* 614, *feron* 2262, *iron* 3382, *menton* 3430)».

⁴ Zufferey 2006:448-9; Maffei 2010:374-5. Il problema legato alla desinenza è discusso da Zufferey, che considera l'«absence de –s à la 1^{ere} pers. du plur.» come un tratto senz'altro frpr.: «L'afpr. laisse tomber le morphème –s à la 1^{ere} pers. du pl. (sauf au parfait)»; cita poi alcune forme in –on nel ms. T di *Florimont*, in –om nell'autore (originario di Borgogna) del GirRouss in alessandrini (entre 1330 et 1334), «ce qui confirme que l'absence du morphème –s n'était pas étrangère au Sud-Est».

⁵ Si tratta di *devon*, *avon* (bis), *celebron* (bis), *trovon*, inoltre il fut. *avron*, l'impf. *celebrion*.

⁶ Maffei 2010:374-5.

È noto da tempo che le stesse desinenze si ritrovano in alcune versioni dell'*Epître de saint Étienne*.⁷ In un articolo del 1872, che è in realtà una recensione al Gaudin, G. Paris «corregge sul facsimile la lettura di M¹ in vari luoghi e dimostra, attraverso l'esame delle rime, che si tratta di una trascrizione fortemente provenzalizzata di un originale francese». Nove anni dopo, lo stesso Paris «porta la prova materiale della sua supposizione: nel ms. fr. 1555 della Nazionale di Parigi, ai ff. 121v-123v,⁸ compare un'epistola di Sant Esteve che è sicuramente l'originale francese di M» (Sp 226).⁹ La prova schiacciante sta in una lassa che è la seconda in ambedue i testi:¹⁰

Uns livres est que nous avon:	Des libres es que nos avem:
<i>Fait des apostres</i> l'apellon,	<i>Fags Apostol</i> l'apelam,
quer cen qu'il firent i trovon:	quar so qu'il fero i trobam:
cil recompte la passion	cel recomta la passio
de saint Estienne le baron,	de sanc Esteve lo baro:
qui fu de lour election:	cel que l'escrieg Lucas ac nom.
cil qui l'escript Lucas out non.	

Come già rilevato da G. Paris, i sette versi rimano solo nel testo oitanico. In particolare, all'unica desinenza *-on* della 1^a pers. plur. nel testo prov. corrispondono *-em* e *-am*; inoltre, *passio:baro* confermano la stabilità di *-n* finale nel testo oggetto di traduzione. La lingua di questo testo presenta alcuni elementi sicuramente francoprovenzali, a cominciare dal pron. neutro *cen*. Si aggiungono la distinzione di fondo tra *-ant* ed *-ent*, il tipo *lou* < LUPUS, la particella *o* per *ab*, la rara scrizione *meurs* < MUROS, e una quantità di tratti che rinviano alla Borgogna, o piuttosto alla Franche-Comté: *haulx*, *-ein* > *-ain* (*plains*, *mains*, *paine*), la forma verbale *pouaient*, la caduta di *s* complicata, *-rs* > *-s*, la

⁷ La versione in lingua d'oc è stata studiata da B. Spaggiari (d'ora in poi: Sp). Il lemma relativo inspiegabilmente manca nel sito ARLIMA intitolato *Epître farcie de la Saint-Étienne en occitan*, rédaction: Laurent Brun.

⁸ L'Epistola è immediatamente preceduta da una versione della *Vie de saint Alexis* in lasse di alessandrini monorima.

⁹ La sigla adottata da Spaggiari corrisponde al «ms. 120, Bibliothèque Municipale, Montpellier; inizi XIII sec.; *Lectionarium* appartenente prima alla parrocchia di Saint-Laurent e poi all'abazia di Saint-Guilhem-le-Désert» (Sp 222).

¹⁰ Per quello occitano uso la trascrizione di Spaggiari (Sp 240).

confusione (t)z/s. A conferma del quadro generale, $\acute{A}[> e$ senza eccezione, mentre $\text{pal.} + \acute{A}[> ie$ solo occasionalmente;¹¹ -A finale atona si cambia in $-e$ senza eccezione.

A questo stadio della sua trasmissione, il testo appare organizzato in diciassette lasse rimate di *octosyllabes* maschili di lunghezza ineguale, da un minimo di cinque versi (lasse XV-XVI) a un massimo di quattordici (lassa IV). Si propone una nuova edizione del testo a partire dal ms. unico:

Oués trestous coumunaument:

monstrer vous veuil regnablement
la passioin et le tourment
de saint Estienne apertement
quer il souffrit mout doucement 5
pour l'amour dieu omnipotent;
Juis le trairent leidement
dehors les meurs du chasement
ou dieu fut mort corporelment,
dont il prendra son vengement 10
quant il vendra au jugement.

Lectio actuum apostolorum:

D'us livre est que nous avon,
Fait des apostres l'apellon
quer cen qu'il firent y trovon:
se racompte la passioin 15
de saint Estienne le baron
qui fu de lour election;
cil qui l'escript Lucas out non.

In diebus illis.

Se fu après que dieu fu nez
et de Iordan regenerés 20
et en la sainte crois penés
et en sepulcre fu posés
et au tiers jour resuscités
en en ces haulx sieges posés,
et vous meismes pas nen doubtez, 25
fu saint Estienne lapidés:

¹¹ Cfr. vv. 39, 43, 48; il dittongo non è grafato ai vv. 44, 47, 87-88.

ja l'orreis bien se vous voulés.

*Stephanus plenus gracia et fortitudine faciebat prodigia
et signa magna in populo.*

Saint Estienne plain de bonté
et de vertu et de honnesteté
vers dieu tourna tout son pensé: 30

onques n'out cure de richece,
ly mont <l'>avoit trop adolé
car trop y vit de fauceté;
ly apostre l'ont moult amé
quer il estoit bien emparlé 35

sages hons et bien pourpencé,
a diacre l'ount ordené,
a leur compaignie adiousté
pour essaucier crestienté,
bien la maintint sans fauceté, 40
tout convaincu, en son aé.

*Surrexerunt autem quidam de synagoga que appellabatur Libertinorum
et Cirenensium et Alexandrinorum et eorum qui erant a Cilicia et
Asia, disputantes cum Stephano.*

Envers lui ce sont escriés
pluseurs Juix par leur pechiés,
ly plus hault est li mains prisés:
Lybiens sont appellés, 45
envers lui ce sont airés
pour desputer; sont afichés
pour desrener leur mauvetiés.

Et non poterant resistere sapiencie et spiritui qui loquebatur.

Il ne pouaient maintenir
leur fauce loy ne garantir 50
encontre ly benoist martir
qui amoit tant dieu afermir
que il ne douptet pas a mourir
ne pour s'amour paine souffrir

*Audientes autem hec, dissecabantur cordibus suis et stridebant
dentibus in eum.*

Quant il virent a escient 55
que vaincus sont apertement

dedens leurs cuers en sont dolent:
lors soupirent moult forment,
leurs dens rechignent leidement
com fait le lou quant l'aïgnel prent. 60

Cum autem esset Stephanus plenus spiritu sancto, intendens in celum vidit gloriam Dei et ihesum stantem a dextris virtutis Dei, et ait:

Quant li Juix furent maté
et convaincus et desperé
et vous ly saint enluminé
et du saint esperit affermé:
vers les cieux a son vis tourné, 65

sy voit dieu en sa maiesté
et a sa destre par verité
son filz y vit o grant clarté;
envers le ciel a regardé,
sy dist par grant humilité: 70

Ecce video celos apertos et filium hominis stantem a dextris virtutis Dei.

Je voy le ciel appertement
et si voy dieu omnipotent
et a sa destre vroïement
son filz y voy moult clerement
qui m'escoura presentement 75
et m'ostera de cest tourment.

Exclamantes autem voce magna continuerunt aures suas et impetum fecerunt unanimiter in eum et eicientes eum extra civitatem lapidabant.

Quant li Juix ont escouté
qu'il a si bien de dieu parlé
et qui vit dieu en sa maiesté,
tuit ensemble ce sont escrié, 80

leur oreïles ont estoupé,
sy refierent par grant fierté,
[f]ors le jetoient de la cité
moult griement l'ont lapidé
et aux grans pierres decascé. 85

Et testes deposuerunt vestimenta sua secus pedes adolescentis qui vocabatur Saulus.

De dieu osterent leur penceez,

leur vestemens ont despouillés
et a u jovencel baillés
qui Saulus estoit appellés;
ains ly fu son nom mués 90

le jour qui fu crestiennés:
saint Pol out nom, bien le savez,
cest apostre bien reclamés;
o regne dieu est couronnés,
sy serés vous se vous voullés 95
se vous faites sa volentés.

Et lapidabant Stephanum invocantem et dicentem:

Il lapidoient le martir
et [f]eroient o grant air
pour ce qui ne voullait souffrir
leur fauce loy ne garantir 100

ains reclamoit dieu pour souffrir
ainsi con vous pourrois ouir:

Domine Ihesum accipe spiritum meum.

Damedieu père poteïs
qui en t'ymage me faïs
et de ton sanc me resiouÿs 105

pour quel amour je fu ocis,
resoy huy meïme en paradis
ou tu repos lez tiens amis.

Positis autem genibus clamavit voce magna dicens:

Ces genous a terre posa,
envers le ciel son vis tourna, 110
moult doucement dieu reclama,
pour les Juix le deprya
et son pardon leur octria:

Domine ne statuas illis hoc peccatum.

Damedieu père gloriôs
qui reclament tous pecheours, 115
pardonne leur la mort de nous
sy con faites de vous
quant en crois fustes angouissous.

Et com hoc dixisset obdormivit in domino.

Quant saint Estienne out ce dit,
 puis clot les iex et s'andormit, 120
 ly esperit de son corps essit,
 dieu le receut que il out servy;
 or lui prion tuit a un cry
 qui prie dieu qui ne menty
 que de nos ames ait mercy 125
 et noz corpz prenge a bonne fin
 quant nous tourneron a declin. Amen.

1-6. Tradotti in prov. nei mss. M¹ e P³ (Sp 233); *apertamen* (v. 2) glossa *regnablement*, cfr. FEW 10,107 *renable* adj. 'qui parle bien, éloquent' (hap. 13. Jh.),¹² cfr. *reisnier* (Chrétien), *resnier*, *reigner* 'parler'; per l'adv. *renablement* cfr. Petersen 1922:380, v. 674 (il testo contiene ancora due esempi di *renable*).

3 *passoion*: grafia ipercorretta.

5: *quer* possibilmente con *-r* in funzione di morfema zero (cfr. Taverdet 377); ma al v. 35 *quer* 'car'.

7. La prosodia e il computo sillabico imporrebbero un perfetto del tipo **traistrent*, **traisent*, cfr. *traisson* M¹.

8 *meurs*: grafia interpretabile, a partire da **mour*, come reazione al blocco esercitato dalla vibrante (cfr. Pope 495:§xviii); *mours* < MUROS è registrato da Hafner 57.¹³

13. Cfr. Sp 240: «Des (*G. Paris*: Us) libres es que nos avem»; quindi, nel distico iniziale dell'archetipo ricostruito: «Sesta leyso que legirem/dels faytz dels Apostols trayrem». In conformità, il testo oitanico doveva portare **livres*.

14: «Le lyonnais, comme d'ailleurs le bugesien, le bressan et le vaudois, avait un autre pronom neutre: *cen*» (Phil. 1901:234), che è uno dei tratti distintivi del frpr.

24 *haulx*: grafia tipica della Borgogna (Taverdet 375, 379, 383).

25. Verso ipermetro.

28 *plain*: scrizione caratteristica della Franche-Comté (Phil. 1914:539), cfr. vv. 44 *mains*, 54 *paine*.

31 *richece*: ma *richedat* M¹, cfr. due occorrenze di *richitaç* nel ms. 268 di Wolfenbüttel (Levy 1887 1,215-6, vv. 484 e 500) e *richetat* in rima nel Roman du Comte de Toulouse, v. 42 (Zufferey 2000). Volendo ricostruire **richeté*, si dovrà espungere una sillaba, ad es. la finale di *onques*.

32 *adolé* 'affligé' (*desamparat* M¹).

36 *pourpencé*: per *c* in luogo di *s* cfr. ancora 40 *fauçeté*, 42 e 46 *ce*, 50 e 100 *fauce*, 85 *decascé*, 86 *penceez*, 109 *ces*.

¹² Indicazione erronea, probabilmente tratta da Meyer 1871:124 «renable (*facundus, eloquens*)».

¹³ È incerto se lo stesso fenomeno sia all'origine di *lene* 'lune', «exemple unique que nous offre d'un façon constante le calendrier de notre ms.» (Meyer 1877:43).

40 *maintint*: nel testo prov. è pres. (*mante*).

43 *Juix*: «Le x final ne représente plus *ls, us, mais s*» (Taverdet 382).

44 *est*: scrizione ipercorretta per **et*; cfr. «los paucs e·ls grans» nell'archetipo prov. (Sp 242).

45 *apellés*: infrazione alla legge di Bartsch; *Lybiens* starà per **Libertiniens*, cfr. Sp 242.

46 *airés* integrato in una rima in *-ié-*, cfr. Hafner 65-66; Taverdet 375.

48 *desrener*: corrisponde a *defendre* M¹.

49 *pouaient*: forma propria della Franche-Comté; Phil. 1914 registra *poait* < POTEBAT (539), *pouait* e *pouauent* (554).

51 *benoist*: probabile superfetazione comtoise (M¹ ha *benaiirat*); l'art. *ly* si estende a tutto il plur. maschile, cfr. v. 63.

52-53 *amoit...duptet*: nel testo prov. corrispondono a due perf. (*volc amar* e *duptet*); è possibile che *dupte(i)t*, interpretato come perf. (più difficilmente sarà un pres.), abbia influito sul verso precedente.

58: G. Paris integra *lor<e>s*.

60: da «les dents croisson coma leo» (Sp 243) si sviluppa *lou*, forma schiettamente frpr. per la caduta di *-p*.

63 *et vous*: cfr. *vecvos* M¹.

64 *affermé* = *be fermat* nel testo prov.; *esperit* conta per due sillabe.

67: verso crescente, ma cfr. *per vertat* M¹.

68 *o* = *ab*, cfr. v. 98.

75 *m'escoura* = *me socorra* M¹; cfr. FEW 3,289.

79: apparentemente *dieu^en* in sinalefe, contro la dialefe al v. 66.

80 *se sont escrié* = *an cridat* M¹.

83 *lors le jetoient* = *fors lo jeto* M¹, *fors la ciutat lo van gitar* l'archetipo prov., e *fors* è confermato dal resto dei testimoni (Sp 245-6); il verso è ipermetro, e sarà da restituire qualcosa come **jeten*.

84-85. Cfr. *e mot formen l'au decassat* M¹; Jeanroy/Teulié 1893:vv. 5714-6 «que los avetz persecutatz/he decasatz, lapidatz/he flagellatz»; Trad. de l'Évangile de Nicodème (Suchier 1893), vv. 2265-6 «destrugz cera e decassatz,/ batutz, feritz e malmenatz». Il verbo è più volte attestato in Crois.Alb. e nel Fierabras.¹⁴

87-88. I p.p. in rima infrangono la legge di Bartsch, cfr. *ses vestimens au depausat/ed ad u juvensel livratz* M¹; «pauon lur draps» nell'archetipo (Sp 247).

¹⁴ A torto *decassar* 'anéantir, tuer' è indicato come hapax in FEW II/2,1431.

90. Ms.: *nō*; verso ipometro.

98: ms. *seroient*.

103 *poteis*, cfr. 48 *mauvetiés*, 120 *clot*: già nel *Floovant* una desinenza come *-esrent* «montre que le *s* a déjà perdu toute réalité phonétique et qu'il est utilisé avant tout comme une marque d'allongement de la voyelle qui précède» (Taverdet 375); «le fait essentiel est la chute de *s* devant consonne, ce qui montre qu'à l'époque du texte cette consonne était complètement amuïe dans la région» (ibid.:378).¹⁵

104 *fais* < FECISTI, cfr. *feis* Phil. 1901:251.

105: *resiouÿs* cela probabilmente qualcosa come **resim(s)is*, cfr. *reemsis* registrato da Phil. 1901:254.

106: nonostante *serai* M¹, *fu* è accettabile.

107: *recep me uei* M¹, in base al quale si dovrà raddrizzare il verso (*i* di *meime* è inserito in seconda scrittura).

108. Per l'art. *lez* cfr. 86 *penceez*, 126 *corpz*: nel frpr. «-z ou -tz final est très fréquent surtout à l'est» e «remplace *s* comme marque du pluriel ou du cas sujet singulier, ou note un *s* primitif» (Vurpas 1995:401).

115: quanto a *pecheours* in rima con *-ous*, si ricorderà che caratterizza la Borgogna «la chute de *r* devant *s*, typique des parlers de l'est». ¹⁶

117. Verso guasto.

126-7. La «chute de *-n* est constante dans les parlers côte-d'oriens; elle n'atteint pas toutes le formes in *-INU*, *-INE*» (Taverdet 377). Propriamente anglonormanno (Pope 470:§ 1275), il tipo *prenge* è diffuso «more especially in the southern region», ma si trova anche nel *Roman de la rose* (ibid. 499:§ xviii; 503:§ xvii); in ogni caso, Görlich 1889:134 registra due forme isolate *doige*, *doigent*.

Esistono, come ricordato, diverse versioni dell'Epistola di santo Stefano, la più antica delle quali è redatta in *décasyllabes* monorima ripartiti in dodici strofe di cinque unità ciascuna (è lo stesso metro della *Vie de saint Alexis*). Trasmesso in un codice appartenente alla biblioteca del *Petit Séminaire* di Tours,¹⁷ il poema fu edito per la prima volta da G. Paris (1862), quindi riedito da W. Foerster con una copia del fac-simile. Secondo Foerster l'Epistola (*Leccio actuum apostolorum*) «appartient certainement à la seconde moitié du XII^e siècle»; le rime «ne permettent pas de déterminer les particularités capitales du dialecte auquel appartient notre texte». Nota comunque il mancato rispetto della legge di Bartsch e

¹⁵ Anche nella Borgogna orientale «le *s* est souvent omis devant consonne» (ibid.:382); al contrario, nella Franche-Comté «le *s* devant consonne est régulièrement noté».

¹⁶ Taverdet 377; cfr. ibid.:381.

¹⁷ Titolo (di una mano moderna): *Missale turonense écrit en 965* [sic]. Il testo è stato aggiunto su un foglio originariamente bianco.

la confusione fra *en* e *an*; «E long tonique donne *ei* sans subir la transformation en *oi*»;¹⁸ né gli sfugge «la forme *segueiant* accentuée sur sa dernière syllabe». ¹⁹

Foerster «ne donne pas de conclusions quant à l'époque et à la patrie de l'épître; il désigne simplement la langue comme un "dialecte de l'ouest". La confusion de *en* et *an* me semble indiquer que la région où a été composée cette pièce n'est pas absolument occidentale; d'autres traits empêchent de la reporter trop au nord ou au centre; elle a été écrite en Touraine, et je pense encore qu'elle y a été composée» (Paris 1880).

Nel presente contributo ci si occupa di questa versione per la da tempo riconosciuta presenza di *-un* alla 1^a pers. plur., concretamente *jotun* e *arrun* (14-15),²⁰ *trovun* (41 e 44), *preiun* (59): le forme sono tutte interne al verso; ciò nonostante, diciamo subito che anche questo testo – come SCath – presenta una componente frpr. solida e garantita.²¹ Uno dei tratti più forti è *segueiént* (v. 42) in rima con *-ant*:²² per la 3^a plur. dell'impf., Hafner 35 registra *-e(i)ant*, *-eont* in Marguerite d'Oingt;²³ con *-Ē(B)ANT* > *-iant* stellt sich das Südostgebiet und zum Teil auch Burgund und Franche-Comté (aburg. afrcomt. *vie*, aburg. *disient*, *devient*, *entendient*) an die Seite des prov.».

La finale *-eu* approda a un tipo di declinazione *Jués* : *Juéf* caratteristico anch'esso del frpr.;²⁴ rinvia peraltro alla Franche-Comté l'«apparition purement graphique d'une labiale finale dans les formes de blé *blef*, lieu *luef*; ce fait apparaît également en Bourgogne» (Taverdet 383). Tratti franc-comtois già

¹⁸ «C'est *ei* qui convient à notre dialecte de l'Ouest» (ibid.). Anche per *cour* nota che «*ō*= *ou* est un développement propre à l'Ouest».

¹⁹ Fra gli esempi, un *sentiant* in rima in R. de Boron, *Roman du St.-Gaal*, v. 3560, «forme qui semble appartenir à l'ouest de la France centrale» (ma vedi Zufferey 2006).

²⁰ Il tema *ar-* per *aveir* è caratteristico del lionese (Phil. 1901:243).

²¹ Per il trattamento di *Á* e *-A* vale sostanzialmente quanto osservato per SCath.

²² Cfr. Phil. 1901:254 *seguiont*, *seigiont*, *persegiont*; per la preferenza accordata dal nostro scriba alla desinenza *-ent* si veda ancora 46 *seguent* 'seguono' rispetto a *seg(u)ont* (Phil.:ibid.).

²³ «MO *-eiant*, *-eant*, *-eont* wird auf jüngerer Angleichung an *-eit*, *-et* beruhen» (ibid.). Il futuro del tipo *voudrant* è fra i tratti distintivi del frpr. (Gardette 298; cfr. ibid. 313).

²⁴ Cfr. 7 *Dé*, 8 *Demnedé*, 49 *Damedé*; 10 e 26 *Jué*, 19 *Juef*, 34 *Jués*. Per la caduta di *-D-* in lionese, Phil. 1901:565 attesta *Jue*.

rilevati nell'Epistola ottosillabica sono 1 *saignos*,²⁵ 6 *plains*, 8 *o = au*, 14 *o = ab*. Particolarmente diffusa la caduta di *s* complicata.²⁶

Caratteristico per il frpr. è *sen* 'saint' (56) «que l'on trouve en ancien bressan, et en dauphinois» (Gardette 129). Al frpr. si attribuiranno ancora 9 *ces* < CAECUS e 32 *negunt*.²⁷ La grafia ipercorretta 57 *erme* è attribuibile tanto alla Borgogna («le E suivi de *r* devient très souvent *a*», Taverdet 376) che al frpr. («Le *l* devant une consonne labiale devient *r* dans les dialectes francoprovençaux», Gardette 56).

Riguardo alle dentali, e nella fattispecie a 20 *toldrunt*, nel Floovant «le fait le plus remarquable est la présence d'un *d* épenthétique, ce qui est manifestement contraire à la phonétique de l'est de la France» (Taverdet 377-8). Ancora alla Borgogna rinviando le grafie *cours* (48) e *benne* [ms. *bēnē*] < **buene*, cfr. 49 *ben*: «*Ō* tonique du latin, après avoir probablement passé par *ue*, se montre réduit a *e* dans *pet* (anc. fr. *puet*), *vet* (anc. fr. *vuet*)». ²⁸

Notiamo infine l'estensione della desinenza *-ierent* in 10 *haierent*²⁹ e la forma 16 e 32 *furunt*.³⁰ Per 38 *pritrent* cfr. Phil. 1901:253 *pristront*, *pridrunt*. Significativa la correzione sopra il rigo di *porrun* in *porrent* (v. 21); cfr. 24 *porent* al perf., ma 25 *porrunt* al fut.³¹ Fra i tratti genericamente orientali: 18 *en me* < MEDIU; 30 *achisun*; 59 *summes*.³²

²⁵ Grafia alternativa di *soignor*, «forme qui est ordinaire dans *Floovant*» (Meyer 1877:42).

²⁶ Cfr. *cet* (XI), *cetui* (III), *jotun* (III), *deputer* (III, IV), *s'ecrierent* (VIII).

²⁷ «*-t* final non étymologique se rencontre surtout en Lyonnais et en Dauphiné» (Vurpas 1995:401). Marguerite d'Oingt offre tre alternative: *neguns/-unt*, *neuns*, *persona*; «*negun* est dominant en Lyonnais du nord, mais la vieille forme traditionnelle francoprovençale *neun* est toujours vivante, et le français *personne* est déjà là, tout prêt à remplacer l'un et l'autre» (Gardette 539-40).

²⁸ Meyer 1877:39. Uno studio completo su questa cosiddetta "réduction", alla quale non poco contribuisce l'influsso di un contesto labiale, è quello di Örténblad 1885: per il sud-est cfr. in particolare pp. 22, 36, 54, 61. Per l'ovest cfr. invece Zufferey 2004:72.

²⁹ «La 6^{ème} personne du parfait (verbes de la 1^{ère} conjugaison) est rendue par *-erent*» (Taverdet 375); cfr. Phil. 1901:262 *amieront*.

³⁰ Phil. 1901:251 *furunt*, *furon(t)*.

³¹ Cfr. Phil. 1901:244 *porrant*, *porrent*.

³² Phil. 1901:251 dà *sumes* come alternativa di *e(s)mos*; numerose varianti in Görlich 1889:138.

Con l'*Épître de saint Étienne* siamo dunque in presenza di una scripta ben conosciuta, alla quale l'unico tratto esterno è la riduzione $-tz > -t$ che caratterizza in particolare il ms. O del GirRouss,³³ e nel nostro testo è attestata a più riprese, per le forme di pres. ind.: 58 *avet*; di imperativo: 2 *seet*, 2 e 5 *escotét*; per il plur. di sost.: 9 *cuntrat*, 27 *les dent*, 41 *as piet*; e di pronomi: 7 *tot cels*, 9 *a tot*.

Alcuni versi del testo fissato da Foerster potrebbero essere migliorati. L'enigmatico *enma* all'inizio dell'ipometro v. 7 potrebbe essere risolto in *enama*.³⁴ Al v. 10 (riprendendo una vecchia congettura) *autens* potrebbe equivalere ad *autans*.³⁵ Al v. 12 ha ragione G. Paris 1880: «Il n'y a rien à changer à la leçon du ms.: *Distrent emsemble: Mau veïsmes cetui = male (mala hora) vidimus istum*». ³⁶ Ai vv. 14-15, attribuendo l'*e* finale di *lue* all'inizio del verso seguente, si risparmia qualunque intervento.³⁷ Il segmento *entreos* (v. 25) andrà interpretato *entr'eos* (cfr. Phil. 1901:236 *elz*, *euz*); cfr. comunque 40 *entr'os*.

Concludendo: rime come **segueiánt* e *Jué, Dé* non lasciano dubbi su un'identità frpr. che, come di consueto, si esprime attraverso una scripta intermedia fra Borgogna e Franche-Comté. Quanto al problema che essenzialmente ci occupa, la desinenza $-on$, per giunta associata alla riduzione di $-tz$, potrebbe rinviare a uno scriba occidentale. Lo stesso non può valere per l'Epistola ottosillabica, dove $-on$ è ripetutamente garantito in rima entro un testo dove i tratti frpr. sono ancor più numerosi. E allora si tratterà di uno dei peraltro numerosi riscontri fra aree laterali; nella fattispecie la 1^a pers. plur. in $-on$ (come, per altro verso, l'impf. in $-ot$) pare meglio radicata nell'ovest (e nord-ovest) della Francia, ciò che non impedisce di doverla considerare, all'occorrenza, come un tratto distintivo di alcuni testi sud-orientali. E a questo proposito una prova schiacciante è fornita dalla *Passion de sainte Catherine*.

³³ Pfister 1970:43-48 e 185.

³⁴ Il perf. *enama* è al v. 17 della *Vie de saint Léger*.

³⁵ Cfr. l'isolato *davent* che Görlich 1889:131 registra per *davant*.

³⁶ Cfr. Phil. 1901:246 *veimos*; Görlich 1889:135 *preïsmes*, *promëïsmes*.

³⁷ Per la riduzione *lui/lu* cfr. Taverdet 376.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Foerster, Wendelin, *Épître farcie de la Saint-Étienne en vieux français du XII^e siècle*, «Revue des langues romanes», 16 (1879), 5-15.
- Gardette, Pierre, *Études de géographie linguistique*, publiées par B. Horiot, M.-R. Simoni, G. Straka, Strasbourg/Paris, Klincksieck, 1983.
- Gaudin, Léon, *Épîtres farcies inédites de la Saint-Étienne, en langue romane*, «Revue des langues romanes», 2 (1881), 133-42.
- Görlich, Ewald, *Der burgundische Dialekt im XIII. und XIV. Jahrhundert*, Heilbronn, Gebr. Henninger, 1889.
- Hafner, Hans, *Grundzüge einer Lautlehre des Altfrankoprovenzalischen*, Bern, Francke, 1955.
- Hentschke, Georg, *Die Verbalflexion in der Oxf. Hs. des Girart de Rosillon*, Halle, Niemeyer, 1883.
- Jeanroy, A./Teulié, H., *Les Mystères provençaux du quinzième siècle*, Toulouse, Privat, 1893.
- Levy, Emil, *Poésies religieuses provençales et françaises du manuscrit extravagant 268 de Wolfenbüttel*, «Revue des langues romanes», 31 (1887), 173-288 e 420-35.
- Maffei-Boillat, Stefania, *Révélation d'Élisabeth de Schönau en franco-provençal*, «Romania», 128 (2010), 352-93.
- Meyer, Paul, *Documents manuscrits de l'ancienne littérature de la France conservés dans les bibliothèques de la Grande-Bretagne*. Rapports à M. le Ministre de l'Instruction Publique par M. Paul Meyer, Première partie. Paris, Imprimerie Nationale, 1871.
- Meyer, Paul, *Notice sur un ms. bourguignon (Musée Britannique addit. 15606) suivie de pièces inédites*, «Romania», 6 (1877), 2-46.
- Naudeau, Olivier, *La Passion de sainte Catherine d'Alexandrie par Aumeric*, Tübingen, Niemeyer, 1982.
- Örtenblad, Olof, *Étude sur le développement des voyelles labiales toniques du latin dans le vieux français du XII^e siècle*, Diss., Upsala, Almqvist & Wiksell, 1885.
- Paris, Gaston, *Une épître française de saint Étienne copiée en Languedoc au XIII^e siècle*, «Romania», I (1872), 363-4; Id., stesso titolo, «Romania» 37/38 (1881), 218-23, v. 12-18.
- Paris, G., c.r. de Foerster 1879, «Romania», 33 (1880), 154-5.
- Petersen, Holger, *Trois versions inédites de la Vie de saint Eustache en ancien français*, «Romania», 48 (1922), 365-402.
- Pfister, Max, *Lexikalische Untersuchungen zu Girart de Roussillon*, Tübingen, Niemeyer, 1970.
- Philipon, Édouard [Phil.], *Phonétique lyonnaise au XIV^e siècle*, «Romania», 16 (1884), 542-90.
- Philipon, É. [Phil.], *Morphologie du dialecte lyonnais aux XIII^e et XIV^e siècles*, «Romania», 30 (1901), 213-94.
- Philipon, É. [Phil.], *Les parlers de la comté de Bourgogne aux XIII^e et XIV^e siècles*, «Romania», 43 (1914), 495-550.

Pope, Mildred K., *From Latin to Modern French with especial consideration of Anglo-Norman*, Manchester University Press, 1934, 1973.

Spaggiari [Sp], Barbara, *La "Poesia religiosa anonima" catalana o occitanica*, «Annali della Scuola normale superiore di Pisa», Classe di Lettere e filosofia, s. III, 7 (1977), 117-350.

Suchier, Hermann, *Denkmäler provenzalischer Literatur und Sprache*, Halle, Niemeyer, 1893.

Taverdet, Gérard, *Les scriptae françaises VII. Bourgogne, Bourbonnais, Champagne, Lorraine*, LRL II,2 (1995), 374-89.

Vurpas, Anne-Marie, *Les scriptae francoprovençales*, LRL II,2 (1995), 389-405.

Zufferey, François, *Un fragment de roman provençal en décasyllabes monorimes*, in M.-C. Gérard-Zay (et al.), *Carmina semper et citharae cordi, Études de philologie et de métrique offertes à Aldo Menichetti*, Genève, Slatkine, 2000, 105-16.

Zufferey, F., *Un problème de paternité: Le cas d'Henri d'Andeli*, «Revue de linguistique romane», 68 (2004), 47-78.

Zufferey, F., *Pour une localisation de la Châtelaine de Vergy*, «Revue de linguistique romane», 69 (2005), 53-71.

Zufferey, F., *Robert de Boron et la limite nord du francoprovençal*, «Revue de linguistique romane», 70 (2006), 431-70.